

Stakeholder Engagement in PROMISCES: un co-workshop per identificare e valutare barriere e soluzioni per un'adeguata gestione del percolato di discarica caratterizzato dalla presenza di PFAS

**Maria Grazia Asci¹, Paolo Crocetti¹, Giancarlo Cecchini¹⁻²,
Alessandro Frugis², Giulia Sagnotti², Marco Lazzazzara²,
Massimiliano Sqroi³, Ali Hydar³, Elisa Blumenthal³, Anna Laura
Eusebi³, Francesco Fatone³**

¹ SIMAM S.p.A. – Gruppo Acea, Senigallia (Italia)

² Acea Infrastructure, Gruppo Acea S.p.A., Roma (Italia)

³ Dipartimento di Scienze ed Ingegneria della Materia, dell'Ambiente ed Urbanistica - SIMAU, Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia)

Abstract

Il problema della contaminazione delle sostanze per-e polifluoroalchiliche (PFAS) e dei loro effetti sulla salute umana è oramai rilevante in tutto il mondo e prioritaria è la ricerca di soluzioni per prevenire e trattare tale inquinamento.

I PFAS sono composti altamente bioaccumulanti rilevati in varie matrici ambientali, persino nel sangue e siero umano. Tale problematica ha carattere globale e numerosi studi e ricerche in merito sono in corso, tra cui il progetto europeo PROMISCES (<https://promisces.eu/>), finanziato nell'ambito di Horizon 2020 per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione dell'Economia Circolare. Uno degli obiettivi del progetto è quello di aumentare la circolarità delle risorse, superando le barriere associate alla presenza dei PFAS nel sistema suolo-sedimenti-acqua.

All'interno di PROMISCES, l'Università Politecnica delle Marche con la collaborazione di SIMAM e Acea Infrastructure, entrambe del Gruppo Acea, sta portando avanti la sperimentazione su destino e rimozione dei PFAS per il trattamento del percolato di discarica al fine di individuare la soluzione tecnologica ottimale per la rimozione dei PFAS da tale matrice e per il trattamento del concentrato (mediante trattamento termico finalizzato alla partizione o completa distruzione di tali composti).

Oltre alle sfide tecnologiche, in PROMISCES sono portate avanti attività orientate all'identificazione delle principali barriere che potrebbero ostacolare la definizione finale e la realizzazione di quanto rilevato nella fase di studio e sperimentazione. A tale proposito è stato organizzato da RIVM, DECHEMA, UNIVPM e Acea Infrastructure un co-creation workshop (Aprile 2024) a cui hanno partecipato vari stakeholder interessati a vario titolo alla gestione del percolato di discarica (tra cui SIMAM coinvolta come technology provider). E' stato svolto un processo di co-progettazione con l'obiettivo di raccogliere i diversi punti di vista, rilevando i principali aspetti del problema ed esplorando possibili soluzioni per il superamento delle barriere, ragionando anche sul livello di priorità. Le barriere sono state raggruppate nelle seguenti categorie: normativa, ambientale, tecnica, sociale, economica/finanziaria e salute pubblica.

Alcuni esempi di potenziali soluzioni identificate includono la limitazione dell'utilizzo di PFAS nell'industria a favore di nuove molecole meno impattanti, usando anche leve economiche e/o sistemi di certificazione ed implementando un'etichettatura dei prodotti. Sicuramente prioritaria anche la necessità di avere dei limiti normativi per i PFAS negli scarichi, definire programmi e metodologie chiare di monitoraggio e linee guida per condurre analisi di rischio. L'organizzazione di sessioni formative a vari livelli sulla tematica (sia di approfondimento tecnico e normativo che di informazione pubblica) risulta di fondamentale importanza per il superamento delle barriere. I risultati del co-creation workshop saranno riportati in 2 deliverables (uno con focus sul processo di co-creazione e l'altro sui risultati del workshop).

Con riferimento alla necessità di avere delle best practices, PROMISCES, congiuntamente ai progetti europei ZeroPM e SCENARIOS, sta portando avanti un processo per lo sviluppo delle prassi di riferimento sul tema dei PFAS (CWA su "Soil-sediment-water system - Solutions to deal with PMT/vPvM substances" sviluppato secondo la linea guida CEN-CENELEC Guide 29).

Riconoscimenti

Si ringraziano Floris Naus (RIVM), Dominique Narain-Ford (RIVM), Kaitlyn Carter (DECHEMA) e Millaray Sierra (DECHEMA) per la creazione della metodologia utilizzata durante il co-creation workshop. Si precisa che RIVM and DECHEMA hanno anche

predisposto il materiale per il workshop (sito web, testo dell'invito, survey) e stanno analizzando gli outcomes raccolti nell'ambito del workshop stesso.

Il progetto PROMISCES è finanziato dal Programma H2020 dell'Unione Europea (H2020/2014-2020) nell'ambito del Grant Agreement n° 101036449.

Keywords: PFAS, economia circolare, Green Deal, sostenibilità, CWA

Contatti: m.asci@simamspa.it, alessandro.frugis@aceaspa.it;
f.fatone@staff.univpm.it

Autorizzazione alla pubblicazione dell'abstract sul volume Remtech-Hutte (senza alcun costo per gli autori)

Con l'invio del presente abstract a hutte2022@remtechexpo.com, autorizzo espressamente CNR e Remtech a pubblicare l'abstract di questo contributo nel volume «L'innovazione per la transizione giusta » 2024 se non diversamente specificato.